

NATRIY-KARBOKSIMETILSELLYULOZA VA POLIAKRILAMID
INTERPOLIMER KOMPLEKSLAR ASOSIDAGI KOMPOZITSION
MATERIALLAR

N.Z Dusiyorov¹

S.Yo Inog'omov²

¹ O'zMU Fizika fakulteti, Toshkent 100092, O'zbekiston

² Toshkent Farmasevtika Instituti, Toshkent, O'zbekiston,

ndusiyorov@gmail.com

ANNOTATSIYA

Maqolada karboksimetilsellyulozaning natriy tuzi (KMS-Na) va poliakrilamid (PAA) asosida olingan interpolimer kompleks (IPK) materiallar olish ko'rsatib berilgan. IPK materiallarning ko'pgina xossalari: fizik-kimyoviy, mexanik xossalari o'zgarib ketishi ko'rsatilib o'tilgan.

Olingan kompozitsion material, optik mikroskop orqali o'rganilib, undagi g'ovaklarni joylashishi, o'lchamlari ko'rsatib berilgan. Bundan tashqari olingan kompozitsion material infraqizil spektrofotometrik va rengenografik usullarda tadqiqot qilingan. Unda funktsional guruhlarni joylashishini o'zgarishlari ko'satib o'tilgan.

Kalit so'zlar: karboksimetilsellyulozaning natriyli tuzi (KMS - Na), poliakrilamid (PAA), interpolimer kompleks (IPK), kompozitsion material (KM), nestexiometrik interpolimer kompleks (NIPK), polkation(PK), polianion(PA).

KIRISH

Ta'sirlashuvchi komponentlarning molekulararo bog'larining tabiatini o'zgartirish yo'li bilan interpolimer kompleks (IPK) larning xossalarini boshqarish mumkinligi haqida adabiyotlarda [1,2] aytib o'tilgan. Boshlang'ich moddalarni ekvimol tenglikda ta'sirlashuvi natijasida IPK lar, moddalardan birining ortiqcha kiritilishi natijasida esa nestexiometrik interpolimer kompleks (NIPK) lar hosil bo'ladi.

Keyingi yillarda interpolimer komplekslar (IPK) ning takomillashtirilishida etarli yutuqlarga erishildi, bu kompozitsion materiallar fizik-kimyosi yo‘nalishini yangi qirralarini ochilishi imkonini yaratdi. Biz olgan IPK larni tashkil etuvchi polimer – polimer komplekslar asosida karboksimetilsellyulozaning Na li tuzi va poliakrilamid. IPK lar kompozitsion materallarning yangi keng sinfiligi bilan tanilmoqda, ular dispers tizimlarning struktura xosil qiluvchisi (tuproq, grunt, dispers ma’danlar), yuza to‘shalmalari, samarador folukulyantlar, oqsilni parchalanishi jarayonida va boshqalarda tibbiyotda mo‘ljalgangan va surtma dori vositalari uchun asos materiallar sifatida amalda qo‘llanilmoqda.

Ilmiy ishda tuzli interpolimerlar va vodorod bog‘lar bilan barqarorlashtirilgan polifunksional polielektrolitlarni hosil bo‘lishi o‘rganildi, shu bilan birga u yoki bu tipdagi bog‘larni miqdorini keng chegarada ushlab turish mumkinligi aniqlandi. Ushbu tadqiqotlar IPK larni oldindan kutilayotgan xossalarga ega qilib olish imkoniyatini ilmiy asoslangan yondoshuvini ochib berish mumkinligini ko‘rsatib berdi. Olib borilgan tadqiqotlar natijalari polikompleksdagi molekulalararo bog‘lar kooperativ tavsiflilikini ko‘rsatdi. Ko‘rsatib berildiki, polimer makromolekulalarida aminoguruhlar ulushini oshishi bilan IPK pardasi mustahkamligi ortadi. Polikomplekslar tarkibi ekvimol holatiga yaqinlashtirilganda pardalarning mustahkamligi nisbatan yaxshi bo‘ladi [1].

SHu narsa yangilik ediki, polikation(PK)ning kiritilishi, uning polianion(PA)ga qanday ta’sir ko‘rsatadi va moslashuv darajasi qanday bo‘ladi. Polimerlarni bir – biriga moslashuvi haqidagi nisbatan aniqroq ma’lumotlarni termodinamik usul mumkin. Tizimdagi polimerlarni bir –biriga moslashuvi, ularning o‘rtacha ozod energiyasining siljishi bo‘yicha aniqlanadi [1,2].

METODOLOGIYA

Tadqiqotlar natijasida aniqlandiki, o‘zaro ta’sirlashayotgan komponentlardan birining ortiqchaligi interpolimer kompleksli kompozit (IPKK) ga nisbatan ortiqcharoq sorbsion qobiliyatga ega bo‘lish imkonini beradi. Bunda PK:PA = 1:1 hajmiy nisbatlarida olingan IPK nisbatan kamroq bo‘ladi. PK va PA larning sorbsion

izotermasi ular oralig‘ida joylashadi. IPK tarkibida PK miqdorini oshishi bilan uning sorbsion qobiliyati ortadi. PK:PA = 1:1 tarkibli polikompleksiga mos keladigan izotermasi holati qiziqdir. Sorbsion qobiliyatining kamayishi, ko‘rinishicha, turli kimyoviy tabiatga ega polimer komponentlari zanjiridan tashkil topgan, va ularning bir-biriga va erituvchiga bo‘lgan moyilligi, IPK strukturasi zichlashishi va makromolekulalar yig‘ilish zichligini oshishi bilan tushuntiriladi. Izotermaning joylashishini bunday tavsif, sorbsiyaning murakab mexanizmini aks ettiradi. U o‘z navbatida sorbant va sorbent molekularini kimyoviy tuzilishi, shu bilan birga zanjirning egiluvchanligi va sorbent strukturasi bilan aks etadi.

Bu optik mikroskopik va bo‘ktirish metodlari bilan olingan, IPK va IPKK mahsulotlarini strukturasi o‘zgarishi haqidagi ma’lumotlar yuqorida keltirilgan ma’lumotlarga mos keladi [3,4].

Na-KMS va PAA tarkibli polikompleks 1:1 (monomer zvenolarga hisoblaganda) polikompleks, shu bilan birga, o‘z ichiga polikompleks va u yoki bu polimer komponentini ortiqcha tutgan material birinchi bo‘lib, suvli eritmada poliakrilamidni Na-KMS ga matritsali polimerlanishi hisobiga olingan va PAK [5].

Ushbu strukturaviy o‘zgarishlarni chizma ko‘rinishi quyidagicha tasavvurlash mumkin:

1-rasm. Bu tarkiblar quyidagicha xulosalanadi: A – tarkibli strukturada PA ortiqcha miqdorda, B – strukturada IPK hosil bo‘ladi, D- strukturada esa PK ortiqcha miqdorda bo‘ladi.

Natijalar. Iterpolimerning shakllanishi matritsa va monomerlarning boshlang'ich eritmasida birinchi bo'lib gel hosil bo'ladi ya'ni so'vda bo'kuvchi qolmagandan so'ng, suvda bo'lgan polikompleks qoladi va shundan keyin polikondensatsiya davom etadi, lekin bu matritsa nazoratida bormaydi, polikompleks va PAA tashkil topgan mahsulot shakllanadi, ya'ni IPK (2-rasm) [6].

2-rasm. Mikrofotograf IPK Na-KMS ishtirokida PAA ning 1:1 nisbatdagi 25°C haroratdag olingan mikrorasmlari.

KM ning morfologik strukturasi shakllanish jarayonida, PAA makromolekulasida azot atomlarining mavjudligi, uni elektron juftga egaligi va Na-KMS ning tarkibida Na kationlarini borligi, molekulararo o'zaro ta'sirlashishni kuchayishiga olib keladi. Zarrachalar o'zaro bir-biri bilan matritsali eritma orqali bog'langan. Elektron mikroskop ostida ko'rinishicha namuna yuzasida 0,2-0,02 mm o'lchamli alohida g'ovaklarni ko'rish mumkin.

Ma'lumki, KM ko'pgina fizik-kimyoviy va mexanik xossalari morfologik strukturasi, shu qatorda uning g'ovaklanish darajasiga bog'liqdir. Shu sababli KM tarkibiga kiritiladigan IPK ning xossalari o'rganish maqsadida biz tomonimizdan turli g'ovaklik darajasidagi KM namunalari oldik. Olingan bunday KM dorichilik sanoatda foydaliligini aniqladik. 3-rasmda KM ning (IPK Na-KMS va PAA ni 0.6:0.4 va 0.4:0.6 nisbatdagi) namunalari olindi. Uning mikrostrukturasi o'rganilganda, bir jinsliliigi aniqlandi, 0,1 dan 0,6 gacha bo'lgan o'lchamli g'ovaklar birtekisda joylashgan va yuza shlifining 20% tashkil etadi. Mayda g'ovaklar (0,1 mm kichik) bilan matritsali material to'liq qoplangan. 3b-rasmda keltirilgan KM namunalari (Na-KMS va PAA ni 0.4:0.6) nisbatan mayda mikrostruktura kuzatiladi. Yuza shlifida keng maydonlar ko'proq bo'lib, g'ovaklar ham nisbatan

kattadir (0,6 mm gacha). Hajmning asosiy qismini 3a-rasmdagi (Na-KMS va PAA ni 0.6:0.4) namunaga nisbatan kam tartibdagi mikroqovaklar saqlovchi matritsa tashkil etadi. Yuqorida keltirilganlardan shunday xulosaga kelish mumkinki, olinadigan materialning ichki morfologik strukturasi, shu bilan birga fizik-mexanik xossalari to'ldiruvchiga katta ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni, ularning faolligiga ko'p xossalar bog'liq ekan.

3-rasm. KM ((A) Na-KMS va PAA ni 0.6:0.4, (B) 0.4:0.6) namunalarining miqdorlari o'zgartirilib olingan mikrorasmlari.

IQ – spektroskopiya metodi yordamida IPK strukturasi o'ziga xosligi ochib berildi. Olinadigan IPK ni strukturaviy baholash maqsadida biz tomonimizdan uning boshlang'ich komponentlar va IPK ning IQ – spektrlari o'rganildi. Na-KMS va PAA ning adabiyotlarda keltirilgan IQ spektrlari ma'lumotlari shundan dalolat beradiki, $400 - 4000\text{cm}^{-1}$ yutilish chiqiziqlari diapozonida turli funksional guruhlarini mavjudligidan dalolat beradi.

XULOSA

Undagi guruhlarining o'rganilishi, olingan IPK va PPKK borqarorligi undagi ionlarning molekulararo kuchlar bilan bog'langanligidir degan fikrga kelish mumkin. Ion bog'lar miqdorining o'zgartirilishi IPK asosida yupqa pardali materiallar imkonini berdi. Bu materiallarning fizik-kimyoviy xossalari boshqa materiallarga nisbatan taqqoslaganda yaxshi natijalar ko'rsatdi [3].

Bunday xossalar IPK dagi konsentratsiyaga bog'liq bo'lib, ionlarga qarshilik ekstremal tavsifnomaga ega. Olib borilgan tadqiqotlar natijalari juda muhimdir. Na-

KMS ning poliakrilamid bilan o‘zaro ta’sirini o‘rganish birinchidan, fazalar oralig‘ida makromolekulalarni adsorbsiyasi bo‘lib o‘tadigan jarayonlarni tushinish nuqtai nazaridan qiziqarlidir. Bu jarayonlar yordamida kolloidlarning flokulyasiya va barqarorlashuv jarayonlari samarasini oson tushuntirish mumkin.

Na-KMS bilan poliakrilamid zarralarining o‘zaro ta’sirlashuvi, kimyoviy muvozanat nuqtai nazaridan tadqiqot qilindi. Olingan ma’lumotlar shundan dalolat beradiki, Na-KMS ning karboksil guruhlari va PAA ning amino guruhlari orasida vodorod bog‘lar hosil bo‘lishi faraz qilinadi.

Shunday qilib, biz tomonimizdan IPK ning olinishi va ishlatilishining samarador texnologiyasini kelib chiqishiga fundamental yondoshuv rivojlantirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Muxammedov G.I., Xasanxanova M.N., Xafizov M.M., Iskandarov S.I., Zezin A.B. // UzR FA ma’ruzalari. 1989. T. 306. № 2. 257 b.
2. Xafizov M.M., Mirziyoev SH.M., Muxammedov G.I. // UzR FA ma’ruzalari. 1999. № 4. 32 b.
3. Belyaeva V.V., Skushnikova A.I., Pavlova A.L., Domina E.S., Brodskaya E.I. // Yuqori molekulyar birikmalar. J. 1989. T.A.31 № 9. 1988. 76 b.
4. Xafizov M.M., Muxamedov G.I., Mirziyoev SH.M. // Ozbekiston kimyo jurnalil. 1999. № 4. 41 b.
5. Xafizov M.M., Muxamedov G.I. [Polymer - New polymer composites based on polymer complexes] Polimer – polimer komplekslar asosida yangi polimer kompozitlar. [Respublika ilmiy-amaliy konferentsiyasi materiallari. Toshkent, 1994. 174 b
6. Komilov K.U. [Polymer-polymer complexes are protected in the environment] Polimer-polimer komplekslar atrof - muhit himoyasida. [Collection of materials of the Republik Scientific Conference «Innovatsiya-2001»] «Innovatsiya-2001» ilmiy konferentsiyasi materiallari. 2001. Toshkent. 233-235 bb.